

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Fotografia Terapêutica

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Fotografia Terapêutica é uma ferramenta da Terapia Narrativa que utiliza o processo de tirar fotos para representar diferentes aspectos da vida e história do paciente, explorando essas imagens durante o processo terapêutico com o objetivo de acessar, expressar e elaborar conteúdos emocionais e cognitivos relevantes.

Tematologia: Psicoterapia; Fotografia;
Autoconhecimento; Terapia Narrativa.

Etimologia: O termo "fotografia" tem origem no grego "phōs", que significa luz, e "graphé", que significa escrita ou desenho, referindo-se à técnica de

Enciclopédia da Conscienciologia
capturar imagens por meio da luz. "Terapêutica"
provém do grego "therapeía", relacionado ao
conceito de cuidado e tratamento.

Neologia: Fotografia Terapêutica é um neologismo
técnico da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: A Fotografia Terapêutica estimula o
desenvolvimento de pensamentos reflexivos e
simbólicos, permitindo ao paciente acessar e
explorar suas experiências de vida por meio da
linguagem visual.

Fatologia: Na prática clínica, a Fotografia
Terapêutica envolve o paciente tirando fotos que
representam diferentes aspectos de sua vida, como
lugares significativos, pessoas importantes, objetos
simbólicos e momentos marcantes. Durante as
sessões de terapia, essas fotos são exploradas em
conjunto com o terapeuta, que auxilia o paciente a
refletir sobre as associações emocionais e
memórias evocadas por cada imagem. Por meio
dessa exploração, o paciente pode acessar
conteúdos emocionais e cognitivos relevantes,
expressar suas experiências de forma simbólica e
elaborar conflitos internos, promovendo assim o

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
autoconhecimento, a ressignificação de experiências passadas e o desenvolvimento pessoal.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Fotografia Terapêutica pode facilitar o acesso a insights intuitivos e imagéticos, favorecendo a compreensão simbólica das experiências vividas e promovendo a integração psicossomática do paciente.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Fotografia Terapêutica potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras abordagens da Terapia Narrativa, como a escrita terapêutica, o desenho livre e a visualização criativa, ampliando as possibilidades de expressão e elaboração terapêutica.

Principiologia: A Fotografia Terapêutica está fundamentada no princípio da representatividade simbólica, que preconiza a importância de utilizar imagens visuais para acessar e expressar conteúdos emocionais e cognitivos.

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: A Fotografia Terapêutica está alinhada com o código de ética da Terapia Narrativa, que valoriza a importância da criatividade, da não-diretividade e da colaboração mútua entre terapeuta e paciente.

Tecnologia: Na prática clínica, a Fotografia Terapêutica pode ser conduzida por meio de técnicas como a seleção de imagens digitais ou impressas, a criação de álbuns fotográficos personalizados e a análise de narrativas visuais durante as sessões terapêuticas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta com formação em Terapia Narrativa; Paciente em busca de autoconhecimento e elaboração emocional.

Masculinologia: O terapeuta facilitador da exploração fotográfica; o paciente explorador de suas experiências por meio da fotografia.

Femininologia: A terapeuta sensível às imagens capturadas; a paciente que utiliza a fotografia como recurso terapêutico para acessar suas emoções.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens fototerapêutico; o Homo sapiens em processo de autoexpressão por meio da imagem visual.

V. Argumentologia

Exemplologia: Na Fotografia Terapêutica, são utilizadas fotografias que representam momentos significativos da vida do paciente, como uma viagem especial, uma pessoa querida ou um objeto simbólico, promovendo a reflexão e o diálogo terapêutico sobre essas experiências.

Culturologia: A Cultura da Fotografia Terapêutica reconhece o potencial das imagens visuais como uma linguagem universal de expressão emocional, capaz de transcender barreiras linguísticas, culturais e sociais.

VI. Acabativa

A Fotografia Terapêutica representa uma ferramenta valiosa da Terapia Narrativa, que utiliza o processo de tirar fotos para acessar, expressar e elaborar conteúdos emocionais e cognitivos relevantes. Por meio dessa abordagem terapêutica inovadora, o paciente é convidado a explorar suas experiências por meio da linguagem visual, promovendo o

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
autoconhecimento, a ressignificação de
experiências passadas e o desenvolvimento
pessoal. Dessa forma, a Fotografia Terapêutica
proporciona um espaço criativo e simbólico para a
expressão e elaboração terapêutica do paciente,
contribuindo para uma vida mais autêntica,
significativa e harmoniosa.